

EXPLORANDO PARÂMETROS SONOROS NA COMPOSIÇÃO *PASSEANDO* (2024): PROCESSOS LÚDICO-COMPOSICIONAIS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO MUSICAL INFANTIL

Polyana Maciel Dias

Universidade Federal do Pará – adm.polyanadias@gmail.com

Dr. Elder dos Santos Oliveira Junior

Universidade Federal do Pará – elderoliveira27@gmail.com

Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar o processo de criação da canção *Passeando* (2024). O relato do processo busca evidenciar como os parâmetros musicais são explorados na composição e como podem contribuir para o desenvolvimento de crianças que estejam no período de “audiação preparatória” (Gordon, 2000). Enquanto estratégia adotada para o processo, realizou-se pesquisa bibliográfica sobre o ensino da música como amparo ao processo criativo e contribuição de composição para o desenvolvimento musical de crianças de 3 a 5 anos, assim como, investigação de técnicas de composição musical que contribuam para este período. A peça musical *Passeando* (2024), para além de ser objeto dessa investigação criativa, serve como material didático para a atuação de educadores em diversos contextos de ensino, como escolas de ensino regular, especializado ou aulas particulares, contexto esse que será brevemente relatado, dando, amparo e ênfase aos processos lúdico-composicionais estabelecidos especificamente para crianças da educação infantil, principalmente utilizando técnicas de improvisação, indeterminação e narrativa.

Palavras-chave: Composição Musical. Parâmetros sonoros. Educação Musical. Material didático. Musicalização infantil.

1 INTRODUÇÃO

A partir de uma prévia revisão de literatura, tornou-se evidente a importância de relacionar os processos criativos musicais com a educação, especificamente problematizando (*i.e.* refletindo) como esses processos criativos são percebidos ao longo de processos de ensino, aprendizagem, de performances e demais interações possíveis. Nesse contexto, destaca-se como os parâmetros sonoro-musicais que são desenvolvidos ao longo de uma composição musical, podem ser acolhidos em diferentes contextos do ensino da música, para além de relatar os procedimentos composicionais.

Entende-se por Educação Musical o processo que auxilia o indivíduo a compreender a música enquanto linguagem (Couto; Santos, 2009). Este processo abrange todos os contextos em que ocorre o ensino e/ou a aprendizagem de música, tanto em espaços formais quanto em espaços não formais. Entendo que o objetivo da Educação Musical é “colocar o homem em contato com seu ambiente musical e sonoro, descobrir e ampliar os meios de expressão musical, em suma, ‘musicalizá-lo’ de uma forma mais ampla” (Gainza, 1977, p. 44 apud Penna, 2008, p. 48).

O autor Edwin E. Gordon (2000, p. 68), que há anos investigou o desenvolvimento musical de crianças, afirma que “a maioria das crianças, seja por qual razão, possui uma aptidão musical em desenvolvimento (...) e que sem a formação e a orientação adequadas, sofrem geralmente um decréscimo”. Além disso, acrescenta que “quanto mais cedo uma criança estiver em contato com experiência musicais, mais alicerces ela terá estabelecido para sua aprendizagem musical futura” (Gordon, 2008, p. 5).

Gordon introduz o termo “audiação”, que se refere à capacidade de ouvir e compreender musicalmente quando o som não está presente. Para ele “a audiação é para a música o que o pensamento é para a fala” (Gordon, 2000, p. 4). Segundo o autor, os indivíduos que “audiam” são capazes de compreender e atribuir significado à música, o que os habilita “não só de tocar boa música de outrem, mas também de compor a sua própria música” (Gordon, 2000, p. 4). Além disso, o autor introduz o conceito de “audiação preparatória”, que corresponde a fase do “balbucio musical” (analogia ao balbucio linguístico), fase que se estende desde o nascimento até os cinco anos de idade. Este período é essencial para o sucesso da aprendizagem formal da música, portanto, precisa ser acolhido com atenção para que as crianças sejam estimuladas musicalmente. Para corroborar, Edgar Willems (1968) compara o desenvolvimento da linguagem musical com a linguagem materna fundamentado em escuta, retenção, na imitação e expressão. O autor ressalta

que a audição é fundamental nessa fase, permitindo que a criança perceba o movimento do som (alterações de altura: grave e agudo), a identificação dos timbres, do andamento, da duração (curto e longo), da intensidade (forte e fraco) e, em suma, compreenda os parâmetros sonoros.

Dessa forma e, em síntese, este trabalho se resume na seguinte pergunta: *como a exploração de parâmetros sonoros e processos lúdico-composicionais contribuem para o desenvolvimento musical das crianças na educação infantil?*

A canção *Passeando* (2024) integra processos lúdico-composicionais em sua estrutura, incorporando elementos de improvisação, indeterminação e narrativa. Esses elementos foram acolhidos para explorar os parâmetros de forma lúdica, demonstrando que “tanto a literatura agrega sons quanto a música sugere novas histórias. Música e história infantil articuladas nas aulas de musicalização promovem o interesse das crianças” (Schunemann, 2010, p. 99).

Fundamentado nos pensamentos expostos acima e reconhecendo a importância dos materiais didáticos para o ensino da música em diversos contextos, formais e não formais, este artigo apresenta breve análise da miniatura *Passeando* (2024) onde detalho os meus procedimentos composicionais com ênfase nos parâmetros sonoros: timbre e duração, trazendo meu olhar analítico enquanto compositora e educadora musical. Dessa forma esse texto se subdivide: (1) O ensino da música como amparo ao processo criativo – revisando a literatura; (2) A elaboração da canção *Passeando* (2024) e (3) Utilização da peça no ensino.

2 O ENSINO DA MÚSICA COMO AMPARO AO PROCESSO CRIATIVO – REVISANDO A LITERATURA

Edwin Gordon (1927-2015) foi um pesquisador de destaque no campo da educação musical, reconhecido por sua autoria da Teoria de Aprendizagem Musical (TAM). Esta teoria compreende um conjunto de princípios que explicam o processo de aprendizado música. Dentro dessa estrutura teórica, Gordon introduziu os conceitos audição, que descreve a capacidade de ouvir e compreender o som em sua ausência, e audição preparatória, uma abordagem de ensino musical voltada principalmente para crianças pequenas. O segundo conceito fundamenta-se na forma natural como as crianças interagem, associam e incorporam a música em suas vidas (Schambeck; Barreto, 2024, p. 3). Concomitantemente, Fritzen (2022, p. 4) diz que a audição preparatória é a base da audição e acontece na primeira infância, desenvolvendo a percepção e

interação musical da criança. Há três tipos e sete estágios na audição preparatória. Oliveira (2021) nos apresenta os tipos e estágios. O primeiro tipo é a Aculturação:

ocorre desde o nascimento até aos 2-4 anos e não é mais do que a escuta dos sons tentando inconscientemente combiná-los e organizando-os em padrões que permitam à criança estabelecer uma comunicação. Os estágios da Aculturação são definidos como: Absorção, Resposta Aleatória e Resposta Intencional. No primeiro, a criança é posta em contato com a música, ela ouve e coleciona os sons, quanto mais o ambiente for rico em tonalidades, harmonias e métricas mais o proveito que irá retirar posteriormente (Gordon, 2015, p.49). No segundo estágio, a criança poderá movimentar-se e balbuciar em resposta aos sons da música, mas sem estabelecer relação com os mesmos. Relativamente ao terceiro estágio, a criança faz uma tentativa de relacionar o movimento e o seu balbucio com os sons da música (Oliveira, 2021, p. 52-53).

O segundo tipo é a Imitação, onde comumente:

pode ir dos 2-4 anos até os 3-5 anos e é nesse estágio que a criança começa a participar conscientemente apesar de ainda se concentrar essencialmente no meio que a rodeia. Os estágios da Imitação são designados por Abandono do Egocentrismo e Decifragem do Código. No primeiro, a criança passa a notar a diferença entre aquilo que está a entoar e o que outra pessoa executa, consciencializando-se assim que poderá estabelecer uma comparação entre o que realiza e o que os outros executam (GORDON, 2015, p. 51). No segundo estágio, começa a imitar com relativa precisão os sons da música ambiente, mais especificamente padrões tonais e rítmicos (Oliveira, 2021, p. 53).

O terceiro e último é Assimilação:

O terceiro tipo de Audição é o da Assimilação, desenvolve-se dos 3-5 anos aos 4-6 anos onde a criança começa a participar concentrada em si própria. Os estágios da Assimilação são conhecidos por: Introspecção e Coordenação. No primeiro, a criança toma consciência da forma como usa os músculos em coordenação com o ato de cantar padrões tonais e a respiração em coordenação com a entoação de padrões rítmicos. No segundo estágio, a criança aprende a um nível consciente a coordenar com alguma precisão o seu canto de padrões tonais com o seu movimento muscular e a sua entoação de padrões rítmicos com a sua respiração. Só adquirindo estas capacidades as crianças serão capazes de desfrutar melhor a música e aprender a executar com precisão, usando a voz ou um instrumento musical (Oliveira, 2021, p. 53).

A teoria de Gordon incentiva a participação ativa dos alunos nas atividades propostas pelo educador. Embora traga generalidades em sua teoria, permite ao educador musical desenvolver atividades apropriadas, que estimulem os discentes a propor brincadeiras, utilizar diferentes materiais e modificar ambientes, promovendo, assim, o desenvolvimento de variadas linguagens e

a elaboração de novos conhecimentos e, principalmente, propondo espaços de troca e de experiências sonoro-musicais. Vale ressaltar que a teoria de Gordon “não tem por finalidade a formação de um músico, mas sim, o de possibilitar a criança o acesso a essa arte, promovendo a iniciação, a experimentação e o contato, ou seja, sua aprendizagem musical” (Oliveira, 2021, p. 4)

As autoras Schambeck e Barreto (2024, p. 4) afirmam que “quanto mais ricos e diversos forem esses contatos musicais, mais benefícios podem trazer para se aprender música”. Oliveira corrobora:

as crianças devem, desde muito cedo, praticar a escuta ativa, ou seja, elas precisam ser expostas a um ambiente rico em tonalidades, harmonias e métricas, das mais diversas culturas, e quanto mais encorajadas os infantes forem a interagir com aquilo que ouvem{...}. Assim, a criança pode chegar a um nível mais aprofundado de percepção em que não apenas localiza sons ou os diferencia de outros, mas consegue compreender os sons ouvidos, relacionando-os a outros conhecimentos e experiências, num processo constante de maturação e experimentação (Oliveira, 2021, p. 55).

Segundo Oliveira (2021), no cenário do desenvolvimento musical, a criança deve desenvolver o vocabulário por meio do sentido auditivo, através de experiências musicais diversas. Nesse sentido, é necessário procurar alternativas educacionais que atendam às demandas do educador musical.

Conforme Beineke (2011, p. 23), “elaborar materiais didáticos é sempre um desafio para professores e professoras, quando não se deseja oferecer receitas para serem aplicadas”. A autora acredita que a elaboração de materiais para o ensino de música envolve processos de criação e recriação. Assim, “o professor também precisa apropriar-se criativamente das canções, dos jogos e brincadeiras. É esse o sentido que move nosso projeto: experimentar, analisar, adaptar, produzir e reinventar materiais didáticos para o ensino de música” (Beineke, 2011, p. 23). Os processos de experimentação, análise e adaptação constituem a essência do trabalho de um compositor. Desta forma, é essencial que os professores se tornem mais do que consumidores de material didático, assumindo o papel de compositores, buscando oferecer experiências musicais que sejam significativas para seus alunos (Beineke, 2011).

No campo de estudo da música para crianças, destacam-se três elementos: (1) as letras referentes ao mundo infantil; (2) o trabalho com elementos musicais reduzidos/essenciais e (3) a presença do jogo (Pescetti, 2005 apud Beineke, 2011). O autor coloca a presença do jogo como um dos elementos mais importante na caracterização da canção infantil. Ele esclarece que “a canção

não precisa ser um jogo em si, mas que o compositor, o arranjador ou o intérprete tenham jogado e joguem ao compor, arranjar ou interpretar a música” (Beineke, 2011, p. 10).

Reys (2011) expõe que há várias maneiras de abordar a música e seus conteúdos, uma delas é através de histórias, já que ela envolve as crianças.

As histórias representam um meio eficiente de se trabalhar conteúdos musicais como percepção, caráter expressivo e forma, o uso da voz e o manuseio de instrumentos, a partir de atividades consideradas prioritárias no processo de desenvolvimento musical dos alunos. Assim, atividades de composição, apreciação e execução podem estar articuladas em um processo lúdico, no qual a experiência musical favorece a compreensão de conceitos específicos (Reys, 2011, p. 70).

Dessa forma, o professor/compositor tem como articular histórias através de canções, favorecendo a assimilação de conceitos específicos, tais como os parâmetros sonoros. Neste processo, o compositor pode jogar com “as palavras, com a linguagem musical, com as possibilidades timbrísticas e interpretativas” (Pescetti, 2005, p. 24 apud Beineke, 2011, p. 11).

No Brasil, no cenário da composição musical voltado para o público infantil três nomes destaque como referências: Paulo Tatit, Sandra Peres e Hélio Ziskind (Souza, 2007, 52). Percebo que suas canções entrelaçam música e narrativa, capazes de capturar a atenção e a imaginação das crianças. Essas composições não se limitam a oferecer entretenimento, mas desempenham também um papel educativo importante ao servirem como ferramentas para explorar e trabalhar diferentes parâmetros sonoros. Um exemplo disso é a canção *O Elefante e a Joaninha*¹, de Hélio Ziskind, onde o compositor utiliza os personagens da narrativa para ilustrar o conceito de altura sonora. Nessa composição, o elefante é escolhido para simbolizar os sons graves, devido à sua associação com algo grande e pesado, enquanto a joaninha, pequena e leve, representa os sons agudos. Em uma entrevista, Ziskind mencionou que a canção *Noite no Castelo*² foi especialmente composta com o objetivo de trabalhar diferentes dinâmicas sonoras. Na música, cada personagem representa uma intensidade específica: o fantasma possui uma intensidade média, a bruxa um som forte, e o vampiro um som fraco (Souza, 2007, p.78).

Nas canções dos três compositores, é notável a presença constante do jogo e da brincadeira, que criam oportunidades para que as crianças interajam com a música (Souza, 2007).

¹ Disponível em: https://youtu.be/-Jggs4Zdi9w?si=ntH_fFk0WDB5SHfi.

² Disponível em: https://youtu.be/uB6SiBlnwK0?si=GC8VF1I3_1c05maA.

Essa abordagem evidencia como o compositor/educador pode tematizar questões musicais em suas composições musicais.

Uma das formas de oportunizar que a criança interaja com a música, é através do emprego de indeterminação, abrindo espaço para improvisação dentro de uma composição musical. A indeterminação refere-se ao uso de aleatoriedade e imprevisibilidade. Em vez de seguir estruturas rígidas, a indeterminação permite que aspectos da música sejam decididos pelo acaso ou pela interpretação do intérprete. Compositores como John Cage exploraram essa ideia, usando métodos aleatórios e técnicas não tradicionais para criar música (Ruviano; Aldrovandi, 2001). De acordo com os autores Ruviano e Aldrovandi:

em uma composição, o compositor pode, de diversas maneiras, deixar em aberto um ou mais dos seguintes fatores, de forma mais livre ou mais dirigida: - alturas - duração dos sons - forma geral - material sonoro (instrumentos, objetos, corpos sonoros em geral) - dinâmicas - modos de ataques e timbres (Ruviano; Aldrovandi, 2001, p. 25).

A aplicação desses conceitos na educação infantil pode transformar a forma como as crianças vivenciam a música, proporcionando-lhes a oportunidade de participar ativamente da criação musical. A seguir, descrevo o processo composicional que exemplifica essas abordagens, analisando como a indeterminação, improvisação e a narrativa foram empregadas na criação da canção *Passeando* (2024). Este processo será detalhado para ilustrar como a combinação de histórias, indeterminação e improvisação podem enriquecer a experiência musical das crianças, promovendo a colaboração entre compositor e criança e explorando os parâmetros sonoro-musicais. A análise do processo composicional oferecerá uma visão prática de como os princípios teóricos se traduzem em ações concretas.

3 ELABORAÇÃO DA CANÇÃO *PASSEANDO* (2024)

A canção *Passeando* (2024) foi composta em uma aula de musicalização, por meio de uma improvisação. Para o compositor Stephen Nachmanovitch (1993, p.19), “a improvisação é a forma mais natural e mais difundida de fazer música”. Essa ideia foi central para a criação da canção, que, após propor a interação educador-criança-música, começou a ser experimentada em outros momentos, trazendo novos elementos musicais para dentro de sua estrutura. No primeiro momento, foi criada a letra com a melodia “um dia um passarinho passeando na floresta encontrou um pandeiro e começou a tocar.” O sujeito e o instrumento musical foram alterados de acordo com a escolha das

crianças, que, através da improvisação, podiam substituir o passarinho por outros animais, como a onça, o tatu, o macaco, entre outros. Os instrumentos utilizados foram, em sua maioria, de percussão, como maracas, ovinhos, pau de chuva, meia lua, triângulo, pandeiro, clavas guizeiras e reco-reco. Essa abordagem mostra como a improvisação pode ser uma ferramenta na educação musical infantil, permitindo que as crianças participem ativamente na construção da música.

Após algumas sessões de improvisação, surgiu a segunda parte da canção: “Toca, toca o pandeiro, o pandeiro toca, toca, toca, toca o pandeiro, toca, toca devagar, e começa a acelerar”. Assim, a música deu-se por finalizada com a seguinte letra: um dia um passarinho passeando na floresta, encontrou um pandeiro e começou a tocar, toca, toca o pandeiro, o pandeiro toca, toca, toca, toca o pandeiro toca, toca devagar, e começa a acelerar.

3.1 BREVE ANÁLISE

A canção é uma miniatura de forma estrófica, onde a melodia e a estrutura se repetem em cada estrofe, com variações na letra, é escrita na tonalidade de Dó maior, podendo ser alterada para outras tonalidades, compasso quaternário, com um andamento de 85 bpm. Ela pode ser acompanhada por qualquer instrumento harmônico, como ukelele, violão ou teclado, dependendo das preferências e das circunstâncias, o que a torna versátil para diferentes contextos de ensino.

A extensão vocal vai de Sol3 a Lá4, sendo adequada para a maioria das vozes infantis. A melodia apresenta uma variedade intervalar significativa, com intervalos predominantemente de 2ª maior, 2ª menor, 3ª maior e 4ª justa. As dinâmicas, ou intensidades, são improvisadas junto com a turma, permitindo que a canção seja adaptada às necessidades específicas do ensino. O ritmo harmônico se estabelece compasso a compasso. Entretanto, propõe-se maior movimentação rítmica onde há movimento escalar descendente (c. 5 e 9). A canção possui pouca variedade rítmica e harmônica, o que pode ser visto como uma escolha deliberada para manter a simplicidade e facilitar a execução.

Considero essencial a realização de uma partitura que apresente o contorno melódico somado a uma proposta harmônica. Dessa forma, a figura a seguir apresenta a partitura com melodia, letra, cifra e orientações de performance, principalmente para tornar possível outras instrumentações e durações da execução da peça (Figura 1).

Voz

Passeando

Polyana Dias

Um di-aumpas-sa-ri-nhopas-se an-do na flo-res-ta en-con-trouumpan-dei ro e co-me-
ma-ra ca

5 -çou a to-car to-ca to-ca o pan-dei-ro-o pa-dei-ro to-ca to-ca to-ca to-ca o pan-dei-ro to-ca

9 *rall.* to - ca de - va - gar *accel.* E co - me - çaa - ce - le - rar

O animal e o instrumento que ele toca pode ser alterado, assim como o lugar onde está passeando;
O ritmo da percussão, a condução rítmica do acompanhamento, dinâmicas e andamento ficam à critério:

Figura 1: Partitura da composição *Passeando* (a) (2024).

3.2 ELEMENTOS INDETERMINADOS

A possibilidade de alterar o sujeito (o animal) e o instrumento musical com base nas sugestões das crianças adiciona o elemento de indeterminação. A letra e a parte instrumental da canção não são fixas, permitindo que a música seja modificada de acordo com a criatividade das crianças. A aceleração progressiva introduz um grau de indeterminação, pois a velocidade da música pode variar e mudar ao longo da execução, dependendo da interpretação do momento. As dinâmicas são improvisadas durante a execução, o que significa que a intensidade e a expressão da música podem mudar a cada performance. Apesar do andamento estar pré-definido, ele pode variar de acordo com a escolha de quem irá performar. A condução rítmica do acompanhamento é indeterminada, o educador pode acompanhar o mesmo ritmo do instrumento que a criança está tocando, assim como pode optar por criar variações rítmicas que complementem a performance da criança.

DIAS, Polyana Maciel; OLIVEIRA, Elder. Explorando parâmetros sonoros na composição *Passeando* (2024): processos lúdico-composicionais e suas contribuições para o desenvolvimento musical infantil. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024, p. 108-121.

A peça tem duração indeterminada para oferecer flexibilidade em sala de aula. Isso permite que o professor ajuste o tempo de execução conforme necessário. O ritornelo no final pode ser repetido quantas vezes o educador desejar, possibilitando a exploração de quantos instrumentos for necessário, podendo variar ritmos, dinâmicas e andamento a cada repetição (Figura 2).

Passeando

Polyana Dias

♩ = 85

Percussão

Voz

C G G

Um di-aumpas-sa-ri-nhopas-se an-do na flo-res-ta en-con-trou um pan-dei-ro e co-me-ma-ra ca

5

Perc.

Vo.

G C C G G

-çou a to-car to-ca to-ca o pan-dei-ro-o pa-dei-ro to-ca to-ca to-ca to-ca o pan-dei-ro to-ca

9

Perc.

Vo.

rall. accel.

G C G C

to-ca de-va-gar E co-me-ça-a-ce-le-rar

Figura 1: Partitura da composição *Passeando* (b) (2024), tendo como exemplos dois instrumentos escolhidos pela compositora para a atuação em sala de aula.

3.3 PARÂMETROS E POSSIBILIDADES PARA AUDIAÇÃO

A canção *Passeando* (2024) possibilita a utilização de instrumentos tanto melódicos, harmônicos e percussivos para sua estrutura. Gordon (2000), propõe que o desenvolvimento musical das crianças segue um processo semelhante ao desenvolvimento da linguagem. Assim como as crianças aprendem a falar imitando os sons que ouvem e associando palavras a objetos e ações, elas também aprendem música por meio da exposição a sons e da associação desses sons a conceitos musicais específicos. A narrativa da música, faz com que o instrumento tocado seja nomeado. Nomear os instrumentos ajuda as crianças a diferenciarem e reconhecer os diferentes timbres. Quando uma criança ouve um som e pode associá-lo a um nome específico, como "pandeiro" ou "maraca", ela começa a desenvolver uma consciência auditiva, identificando e distinguindo os sons de diferentes instrumentos.

A alteração do andamento na música ilustra como a duração dos sons pode influenciar a percepção e a musical. Quando associamos a palavra "devagar" a um andamento mais lento e "acelerar" a um andamento mais rápido, proporcionamos às crianças uma compreensão prática de como a velocidade afeta a percepção do tempo na música. Essa associação ajuda a criança a imaginar e a prever como diferentes andamentos podem modificar a sensação e o caráter de uma peça musical.

4 UTILIZAÇÃO DA PEÇA NO ENSINO

A peça *Passeando* (2024) utilizada em aulas particulares de musicalização infantil para crianças de dois a cinco anos de idade. Antes da canção ser cantada com as crianças, uma história era contada. Nela, animais passeavam pela floresta e encontravam instrumentos musicais. Durante essa fase, eram mostrados cartões com imagens dos instrumentos musicais. A criança colocava o cartão sobre uma caixinha de som e ouvia o som dos respectivos instrumentos. Nesse momento, eram utilizados instrumentos de cordas, sopros e percussivos. Essa dinâmica permitiu que as crianças entrassem em contato diferentes sonoridades de maneira lúdica. A história que introduz a canção serviu para criar um contexto sonoro e visual.

Em seguida, diversos instrumentos de percussão, como maracas, ovinhos, pau de chuva, meia-lua, triângulo, pandeiro, clavas guizeiras e reco-reco, eram disponibilizados para a criança. A criança então escolhia qual animal iria passear e qual instrumento ela iria tocar. Às vezes, o nome do animal era substituído pelo nome da criança. A canção era cantada com acompanhamento de

um ukulele, enquanto a criança tocava o instrumento escolhido. O desafio para a criança durante a canção era manter a pulsação rítmica. A canção era repetida várias vezes, mas com instrumentos e intensidades diferentes a cada vez.

Ao interagir com a canção, a criança era incentivada a improvisar ao tocar o instrumento escolhido e a experimentar diferentes ritmos e dinâmicas. Por exemplo, a canção pede para o instrumento ser tocado de forma lenta e acelerada, o que permite à criança praticar o controle do ritmo e a variação da velocidade. Essa mudança no andamento da música ajuda a criança a desenvolver a habilidade de modificar a velocidade do toque e a perceber como essas mudanças afetam a música. Após essa atividade, realizava-se uma brincadeira de escuta e identificação de instrumentos. Um som de instrumento era reproduzido na caixinha de som e, em seguida, a criança deveria escolher e colocar o cartão com a imagem do instrumento correspondente ao som que estava sendo ouvido.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou destacar a importância de integrar processos criativos musicais na educação infantil, mostrando como a exploração dos parâmetros sonoros e dos processos lúdico-composicionais, incluindo improvisação, indeterminação e narrativa, pode enriquecer a experiência de ensino e aprendizagem. A partir da teoria de Edwin E. Gordon (2000), que destaca a importância da audição e da audição preparatória, observou-se que experiências musicais e diversificadas são fundamentais para a formação musical das crianças.

A improvisação, como demonstrado na canção *Passeando* (2024), permitiu que parte da música fosse criada em tempo real, ajustando elementos como o sujeito da canção e os instrumentos. Essa técnica oferece às crianças uma sensação de participação ativa e colaboração, essenciais para o desenvolvimento da criatividade musical e para a capacidade de audiar. Além disso, a indeterminação, manifestada na flexibilidade de instrumentos, dinâmicas, andamentos etc., para além de contribuir para uma experiência colaborativa, desmistifica o que se entende por criação e sublinha o que de fato se pode entender enquanto processo criativo nos tempos atuais.

A aplicação prática desse conhecimento na composição e uso da canção *Passeando* (2024) demonstra como a indeterminação, improvisação e a participação ativa das crianças podem ser integradas ao ensino musical e à composição. A canção, contendo em sua estrutura espaços para “jogar”, permite com que as crianças se envolvessem no processo musical, explorando diferentes

ritmos, dinâmicas e timbres, o que contribuiu para a aprendizagem musical. A utilização de histórias infantis como um meio para introduzir e contextualizar os elementos musicais foi uma estratégia para promover o engajamento das crianças, assim facilitando a compreensão dos conceitos musicais.

Em suma, a combinação de teoria e prática apresentada neste estudo sublinha a importância de adaptar e personalizar o ensino musical para atender às necessidades e interesses das crianças. A prática de criar materiais didáticos flexíveis e contextualmente relevantes, como a canção analisada, oferece aos educadores ferramentas para fomentar o interesse e a capacidade musical das crianças desde os primeiros anos de vida. Portanto, o papel do compositor na educação infantil vai além da criação de músicas, envolve uma interação dinâmica e criativa com as crianças, permitindo-lhes explorar, experimentar e experienciar a música de maneira significativa.

Por fim, recomenda-se que pesquisas futuras também investiguem o impacto a longo prazo da integração de processos criativos como improvisação e indeterminação no desenvolvimento de habilidades musicais mais amplas, como a audição crítica, a sensibilidade rítmica e melódica, e a capacidade de colaborar criativamente. Esse tipo de abordagem pode não apenas enriquecer o aprendizado musical na infância, mas também preparar as crianças para uma relação mais profunda e duradoura com a música ao longo de suas vidas.

REFERÊNCIAS

COUTO, Ana Carolina Nunes; SANTOS, Israel Rodrigues Souza. Por que vamos ensinar Música na escola? Reflexões sobre conceitos, funções e valores da Educação Musical Escolar. **Opus**, Goiânia, v. 15, n. 1, jun. 2009, p. 110-125.

BEINEKE, Viviane. **Música, jogo e poesia na educação musical escolar**. Música na Educação Básica. Porto Alegre, v. 3, n. 3, set. 2011.

FRITZEN, Jéssica Francieli. A função da imitação na Teoria de Aprendizagem Musical de Edwin Gordon. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓSGRADUAÇÃO EM MÚSICA, 32, 2022, Natal. **Anais do XXXII Congresso da ANPPOM**. Natal: ANPPOM, 2022.

GORDON, Edwin E. **Teoria da Aprendizagem Musical para recém-nascidos e crianças em idade pré-escolar**. Lisboa: Fundação Gulbenkian Educação, 2008.

GORDON, Edwin E. **Teoria da Aprendizagem Musical. Competências, conteúdos e padrões**. Tradução de Maria de Fátima Albuquerque. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000.

DIAS, Polyana Maciel; OLIVEIRA, Elder. Explorando parâmetros sonoros na composição *Passeando* (2024): processos lúdico-composicionais e suas contribuições para o desenvolvimento musical infantil. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024, p. 108-121.

OLIVEIRA, Rafael Galvão. **Proposta de Implementação da Teoria de Aprendizagem Musical de Edwin Gordon na Educação Infantil de Acordo com os Parâmetros da BNCC**. Trabalho de Conclusão de Curso. Instituto de Artes da Universidade de Brasília, 2021.

PENNA, Maura. **Música(s) e seu ensino**. Maura Penna. 2. ed. rev. e ampl. – Porto Alegre: Sulina, 2008.

RUVIARO, Bruno e ALDROVANDI, Leonardo. **Indeterminação e Improvisação na Música Brasileira Contemporânea**. Monografia. São Paulo, 2001.

REYS, Maria Cristiane Deltregia. Era uma vez... Entre sons, músicas e histórias. **Música na Educação Básica**, [S. l.], v. 3, n. 3, 2011. Disponível em: <https://revistameb.abem.mus.br/meb/article/view/39>. Acesso em: 13 ago. 2024.

SCHAMBECK, Regina Finck; BARRETO, Ássia dos Santos. O conceito de audição de Edwin Gordon aplicado na educação musical infantil. **Música na Educação Básica**, [S. l.], v. 13, n. 16, p. e131602, 2024. DOI: 10.33054/MEB131602. Disponível em: <https://revistameb.abem.mus.br/meb/article/view/284>. Acesso em: 13 ago. 2024.

SCHUNEMANN, Aneliese Thönnigs. **Música e histórias infantis: o engajamento da criança de 0 a 4 anos nas aulas de música**. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS, 2010.

NACHMANOVITCH, STEPHEN. **Ser Criativo: O poder da Improvisação na Vida e na Arte**. Trad. Eliana Rocha São Paulo: Summus, 1993.

WILLEMS, Edgar. **As Bases Psicológicas da Educação Musical**. Bienne: Ed. Pró Música, 1968.

DIAS, Polyana Maciel; OLIVEIRA, Elder. Explorando parâmetros sonoros na composição *Passeando* (2024): processos lúdico-composicionais e suas contribuições para o desenvolvimento musical infantil. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024, p. 108-121.